

Понимание обмана в пожилом возрасте: специфика и предикторы

А.И. Мелёхин,

Многопрофильная клиника женского здоровья Лагуна-Мед, г. Москва, Россия,
email: clinmelehin@yandex.ru

Аннотация. В статье показано, что в старческом (76-90 лет) по сравнению с пожилым (55-60 и 61-74 лет) возрастом наблюдаются выраженные изменения в способности делать *прагматические интерпретации*, т.е. понимать и интерпретировать небуквальные высказывания в форме обмана. Показано, что в позднем возрасте не наблюдаются трудности в понимании социальной ситуации и способности делать выводы о ложных убеждениях только одного человека (репрезентации «первого порядка»). В пожилом (61-74 лет) и старческом (75-90 лет) возрастах присутствуют трудности при понимании, что думает один человек о намерениях, убеждениях другого человека (репрезентации «второго порядка»). Описан феномен эмоционально-эгоцентрического сдвига при понимании обмана в позднем возрасте. Выделены общие предикторы понимания обмана: социо-демографические (уровень образования) и психологические (симптомы депрессии, чувство одиночества, удовлетворенность качеством жизни, субъективный возраст). Также возрастноспецифические предикторы: изменения в семейном, рабочем статусе, когнитивном функционировании и полиморбидность.

Ключевые слова: модель психического, понимание обмана, социальное познание, пожилой возраст, старческий возраст, обман

Введение

В последнее время по отношению к людям пожилого и старческого возраста увеличилось физическое, психологическое и финансовое жестокое обращение (Вдовина, 2018). Каждый третий человек позднего возраста за последние 12 месяцев становился жертвой обмана (Полищук, Летникова, 2018).

В большинстве случаев пожилые люди становятся жертвами обмана из-за ряда причин (Вдовина,

2018). Одна из них — это изменения в модели психического (theory of mind) как метакогнитивной способности, обеспечивающей понимание психических состояний: эмоций намерений, ложных убеждений, чувств, мыслей своих и других людей (Мелёхин, 2015;2017; Cotter, Granger,2018). Данная способность позволяет построить ментальную модель психического состояния, отношений и предсказывать возмож-

ное поведение. Данная способность лежит в основе и понимания небуквальных высказываний: юмора, сарказма, иронии обмана (Сергиенко, Лебедева, 2018; Radecki, Cox, 2019).

Понимание обмана и ложных мнений (false-belief competence) являются центральными компонентом модели психического (Мелёхин, 2017; Bernstein, Coolin, 2017). Развитие ложных мнений (способности понимать, что представления другого человека не согласуются с текущей реальностью, например, ключи от машины были на столе, а ребенок переложил их в ящик, но человек будет искать их на столе) предшествует пониманию обмана, который предполагает не только сравнение представлений о ситуации своих и

другого, но и создание желаемой версии событий или их причин (Колесникова, Сергиенко, 2010; Мелёхин, 2017; Сергиенко, Лебедева, 2018). Оценка состояния модели психического в пожилом и старческом возрасте долгое время недооценивалась и упоминалась только в DSM-IV при диагностике расстройств личности, Мелёхин, 2015). В DSM-V (рис.1). Одним из компонентов для определения степени выраженности нейрокогнитивных расстройств (лобно-височная деменция, болезнь Альцгеймера, Паркинсона и др.), также дифференциации их подтипов является оценка понимания обмана и иронии (Мелёхин, 2015).

Рис. 1 Диагностические аспекты определения нейрокогнитивных расстройств (по DSM-V)

При обследовании пожилых людей с симптомами расстройств настроения (униполярная большая депрессия, биполярным расстройством) (Cusi A.M., et al, 2013; Schreiter, Pijnenborg, 2013; Wang, 2017; Washburn et al., 2016), расстройствами тревожного спектра (Hezel, McNally, 2014; Wang, 2017), соматоформными расстройства с болевым синдромом (Zunhammer, 2015), ПТСР (Мелёхин, 2015), рассеянного склероза (Chalah, Kauv, 2017) и даже хронической бессонницей (Erwi, 2016). рекомендуется наряду с соматической и нейропсихиатрической оценкой проводить исследование модели психического.

Понимание обмана на протяжении всей жизни претерпевает периоды «взлетов» и «падений», может следовать непрерывному, постепенному U-образному развитию, что показано как в отечественных (Колесникова, Сергиенко, 2010; Мелёхин, Сергиенко, 2015; Сергиенко, Лебедева, Уланова, 2018)

так и зарубежных (Bernstein, Coolin, 2017; Henry, Phillips, 2013) исследованиях. Динамичная природа понимания обмана поддерживается рядом исследований показывающими, что в отличии от молодых, при нормальном старении люди пожилого и старческого возраста, делают больше ошибок в понимании ложных убеждений (Bernstein, Thornton, 2011; Bernstein, Coolin, 2017; Henry, Phillips, 2013). Эти изменения получили название прагматический дефицит или «сбои» (pragmatic language deficits), которые сопровождаются сниженной чувствительностью к восприятию предупреждающих знаков о возможных негативных и рискованных действи-

ях со стороны других людей (Мелёхин, 2017). Это увеличивает риски пожилого человека стать жертвой социальной эксплуатации и мошенников, а также, совершить самому совершить преступление (Shany-Ur, Rankin, 2011), приводят к высокому семейному стрессу и эмпатическому дистрессу (Schreiter, Pijnenborg, 2013) трудностям устанавливать дружеские отношения (Лессе, Сессато, 2017) выстраивать терапевтический альянс пациент и врач (Dejko, 2015). Все эти возможные дефициты сопровождаются снижением удовлетворенности социальным качеством жизни и социальной изоляцией (Hasson-Ohayon, 2017).

В то время как прошлые исследования с детьми и подростками выявили значительный сдвиг в способности оценивать ложные убеждения и обман меньше известно о специфике и предикторах этой способности в пожилом и старческом возрасте (Bernstein, Coolin, 2017; Grainger, Henry, 2018; Wellman, 2018). Было показано, что в основе изменений в способности понимать обман в поздних возрастах лежит полиэтиологичность:

- **Когнитивные факторы:** дефицит исполнительных функций (executive deficits) со стороны рабочей памяти, контроля импульсов, скорости обработки информации (Champagne-Lavau, Joannette, 2009; German, Nehman, 2006; Hamilton, Radlak, 2017);
- **Психические факторы:** наличие чувства одиночества (Wang, Su, 2013), большого эпизода депрессии (Wang, 2017), тревожного спектра расстройств (Washburn, et al., 2016), шизофрения (Croca, Lagodka, 2018)

- **Неврологические факторы:** умеренный когнитивный дефицит (Moreau, Rauzy, 2015), лобно-височная деменция, болезнь Альцгеймера, Паркинсона (Cotter, Granger, 2018), повреждение мозга в правом полушарии после инсульта (Winner, et al., 1998), повышенный интерлейкин - 6 (Мелёхин, 2017).
- **Личностные факторы:** нейротизм, открытость, когнитивная гибкость, эмоциональная устойчивость (Radecki, Cox, 2019), социальная мотивация (Lecce, Ceccato, 2017), персонализированное (personalizing bias), негативное (negativity bias), эгоцентрическое (emotional

egocentricity bias) или позитивное (emotion-related positively bias) когнитивное смещение при обработке социально-эмоциональных стимулов (Riva, Triscoli, 2016).

Большинство исследователей по-прежнему сводят изменения в способности понимать обман в позднем возрасте к операциональному аспекту, т.е. состоянию когнитивных ресурсов, нейронных коррелятов (Bernstein, Coolin, 2017; Bottiroli, Cavallini, 2016; Duval, Piolino, 2011; Fliss, Lemerre, 2016; Maylor, et al., 2002; Slessor, et al., 2007), при этом недостаточно уделяется внимание ментальным механизмам (Lecce, Ceccato, 2017).

Программа исследования

Цель исследования: выявить возрастно-специфические особенности, предикторы понимания обмана в пожилом и старческом возрасте.

Участники исследования были разделены на следующие группы:

- *Пожилой возраст:* 55-60 лет – 120 (17 мужчин и 103 женщины, $M \pm SD_{age} = 56,6 \pm 1,8$) и 61-74 лет – 120 (13 мужчин и 107 женщин, $M \pm SD_{age} = 66,7 \pm 3,9$).
- *Старческий возраст:* 75 - 90 лет – 50 (11 мужчин и 39 женщин, $M \pm SD_{age} = 79,4 \pm 3,5$).

Респонденты проходили амбулаторное обследование у врача-гериатра/терапевта в Консультативно-диагностическом центре № 2 и Российском геронтологическом

научно-клиническом центре г. Москвы.

Критерии исключения:

- Осложненная коморбидность. Индекс полиморбидности (CIRSG) > 24 баллов;
- Наличие хронических расстройств в стадии обострения, интоксикаций, выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут влиять на социо-когнитивные функции;
- Серьезные нарушения слуха (пресбиакузис) и зрения (высокие аномалии рефракции, диабетическая ретинопатия, дальтонизм) препятствующие проведению обследования;
- Оценка когнитивного функционирования (по MoCA) < 26 баллов указывающая на наличие

- изменений в когнитивном функционировании;
- Нейродегенеративные заболевания и неврологические заболевания (опухоли, сосудистые поражения, нейроинфекции, эпилепсия, черепно-мозговые травмы);
 - Оценка эмоционального благополучия (по GDS-30) > 20 баллов указывающая на симптомы депрессии средней и тяжелой степени;
 - Опыт обращения в психиатрические клиники. Наличие аффективного спектра расстройств; психотической симптоматики, гипоманиакальных и маниакальных симптомов;
 - Наличие негативизма со стороны пожилого человека; признаки формального отношения к

обследованию, отказ человека позднего возраста, его родственников и/или доверительных лиц от участия в исследовании.

Социально-демографические и клиничко-анамнестические характеристики участников исследования

Среди респондентов трех возрастных групп в основном преобладали женщины что подтверждает факт *феминизации стареющего населения* (feminization of later age), и меньшего количества барьеров для здоровьесберегающего и профилактического поведения по сравнению с мужчинами позднего возраста (табл. 1).

Таблица 1. Социально-демографические и клиничко-анамнестические характеристики респондентов трех возрастных групп

Характеристики выборки	Группы респондентов		
	55-60 лет	61-74 лет	75-90 лет
Всего респондентов	120	120	50
Средний возраст, лет (M±SD)	56,6±1,8	66,7±3,9	79,4±3,5
Соотношение по полу (%/n):			
Мужчины	14 (17)	11 (13)	22 (11)
Женщины	86(103)	89 (107)	78 (39)
Уровень образования (%/n):			
Начальное	0	5 (6)	8 (4)
Среднее	10(12)	17 (20)	10 (5)
Средне-специальное	53 (64)	44 (53)	46 (23)
Высшее	37(44)	34(41)	36 (18)
Семейный статус (%/n):			
Состоят в браке	52 (62)	40 (48)	24(12)
Вдовство	14 (17)	22 (26)	62 (31)
Разведены	34 (41)	38 (46)	14 (7)

<i>Дети</i>	85 (102)	76 (91)	94 (47)
<i>Нет детей</i>	15 (18)	24 (29)	6 (3)
Рабочий статус (%/n):			
Работают	60 (72)	42 (51)	12 (6)
Не работают	40 (48)	58 (69)	88 (44)
Злоупотребление алкоголем (%/n)	4 (5)	7 (8)	6 (3)
Курение (%/n)	20 (24)	29 (35)	14 (7)
Назначенные и принимаемые препараты (%/n):			
Гипотензивная терапия	28 (37)	49 (59)	78 (39)
Сахароснижающая терапия	11 (13)	29 (35)	31 (15)
Ноотропная терапия	20 (24)	40 (48)	76 (37)
Сосудистая терапия	23 (27)	46 (55)	78 (39)
Терапия НПВП	39 (47)	66 (79)	89 (44)
Субъективная оценка себя больным по WHOQOL-BREF (%/n)			
Считают себя больными	35 (42)	40 (48)	85 (42)
Не считают себя больными	65 (78)	60 (72)	15 (8)
Удовлетворенность состоянием здоровья по WHOQOL-BREF (%/n)			
Очень не удовлетворён(а)	27 (32)	29 (34)	42 (21)
Ни плохо, ни хорошо	31 (38)	41 (49)	48 (24)
Очень удовлетворен(а)	42 (50)	31 (37)	10 (5)
Удовлетворенность качеством жизни по WHOQOL-BREF (%/n)			
Плохо	6 (7)	22 (26)	16 (8)
Ни плохо, ни хорошо	33 (40)	65 (78)	62 (31)
Хорошо	61 (73)	13 (16)	22 (11)

Примечание. M- среднее значение; SD – стандартное отклонение; n-количество респондентов; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты; WHOQOL-BREF - краткий опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения

Другой демографической особенностью является наличие феномена серебряной сепарации (silver separation): половина людей пожилого возрастов (55-60 и 61-74 лет) были разведены.

Методики исследования были разделены на диагностические блоки:

I. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья: гериатрическая шкала кумулятивности расстройств (CIRS-G); шкала оценки субъективного возраста Б. Барака (Cognitive age-decade scale);

краткий опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения (WHOQOL-BREF); Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA); гериатрическая шкала оценки депрессии (GDS-30); Калифорнийская шкала оценки чувства одиночества (R-UCLA-LS).

II. Понимание обмана. Использовался тест, направленный на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий Е. Виннер (Pragmatic interpretation short

stories, Winner's Task, *Winner, et al, 1998*). Этот тест основан на *нарративном подходе*. В отличие от традиционных батарей тестов построенных на основе Салли-Энн теста (sandbox task), нарративная форма подачи стимульного материала вызывает у респондента определенную эмоциональную реакцию, основанную на идентификации с героями рассказа. Благодаря нарративной форме можно проникнуть во внутренний мир респондента, выявить специфику и тип интерпретации ситуации, пони-

III.

У Дарьи была прекрасная дача с огородом, на котором она все лето выращивала овощи. У ее соседки Ларисы был также огород, но все ее растения погибали. Лариса хотела порадовать мужа салатом из овощей, поэтому она решила сорвать помидоры с огорода Дарьи.

- 1) **Лариса взяла помидоры в огороде Дарьи?**
Да/Нет

В тот момент Дарья была на кухне и видела, как Лариса срывает помидоры с грядок.

- 2) **Поняла ли Дарья, что Лариса сорвала помидоры с ее огорода?**
Да/Нет

Когда Лариса собирала помидоры, она заметила, как Дарья смотрит на нее из окна. Во время ужина муж Ларисы спросил у нее, откуда она взяла такие вкусные помидоры. Лариса сказала, что сорвала их с огорода Дарьи. Муж спросил у Ларисы: «Дарья знает, что ты сорвала их?»

мания обмана, что показано в исследовании Н.И. Колесниковой и Е.А. Сергиенко (2010) Ядром нарратива является событие, ситуация, каждая часть предъявленного респонденту сюжетного рассказа обязательно описывает событие, что позволяет понять специфику построения им когнитивной модели ситуации (Знаков, Рябикина, 2017). Тест состоит из 5 коротких рассказов, общий объем которых 250 слов (рис.2).

- 3) **Как Вы думаете, что Лариса ответила ему?**

А) Да, Дарья знает, что я сорвала ее помидоры.
Б) Нет, Дарья не знает, что я сорвала ее помидоры.

- 4) **Думала ли Лариса, что сказанное ей - правда? Да/Нет**

На следующий день, когда соседки встретились, Дарья спросила Ларису: «Ты случайно не знаешь, куда пропали помидоры с моей грядки?» Лариса ответила: «А разве их сейчас там нет?»

- 5) **Когда Лариса ответила Дарье, что не знает, куда пропали помидоры, думала ли она, что та поверит ей? Да/Нет**

- 6) **Когда Лариса сказала, что не знает куда пропали помидоры, она хотела:**

А) Солгать, чтобы избежать разоблачения.
Б) Соstrить, чтобы скрыть смущение.

Рис. 2 Пример истории на понимании обмана из теста, направленного на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий Е. Виннер

В предъявляемых историях описываются жизненные ситуации, когда *герой-свидетель* наблюдает или замечает проступок *героя-нарушителя*. Сам герой-нарушитель не знает, что он/она был замечен героем-свидетелем, когда делал неправильный поступок. Чтобы скрыть свое смущение, и не

быть пойманным герой-нарушитель произносит ложное высказывание. Использование такого рода формата проведения оценки когнитивного компонента модели психического сближает его с реалиями повседневной социальной жизни (Turner, Felisberti, 2017).

Инструкция: «Вам будут предъявлены различные истории, в которых описываются поступки людей. В ходе прочтения каждой истории Вам будет предложено ответить на ряд вопросов». По мере чтения

респондентами истории в тексте им задавались вопросы, снижающие когнитивную нагрузку на рабочую память. Типы вопросов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Типы вопросов в тесте на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий (Pragmatic interpretation short stories)

Тип вопроса	Пример из истории	Описание
Фактический вопрос (Fact question)	Лариса взяла помидоры в огороде Дарьи?	Этот вопрос задается, чтобы удостовериться, что респонденты понимают сюжет, способны запоминать определенное количество информации, для того чтобы сделать правильное суждение о соответствующей фактической информации.
Вопрос «первого» порядка (First-order belief question)	Поняла ли Дарья, что Лариса сорвала помидоры с ее огорода?	Это вопрос требует от респондента понимания психического состояния героя-свидетеля. Вопрос направлен на то, чтобы оценить понимает ли респондент, что герой-свидетель знает или не знает правду, т.е. был свидетелем или не был им, когда герой-нарушитель совершал неправильное действие.
Вопрос второго порядка (Second-order true or false belief question)	Как Вы думаете, что Лариса ответила ему?	Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, респондент должен сформировать представления главного героя о знаниях героя-свидетеля.
Уточняющий (проверяющий) вопрос второго порядка (Second-order belief follow-up question)	Думала ли Лариса, что сказанное ей - правда?	Этот вопрос задается только в случае, если респондент неправильно ответил на предыдущий вопрос, чтобы удостовериться в правильном понимании репрезентации второго порядка.
Вопрос ожидания (Second-order expectation question)	Когда Лариса ответила Дарье, что не знает, куда пропали помидоры, думала ли она, что та поверит ей?	Оценивает мотивацию участника на понимание репрезентаций второго порядка о психическом состоянии героя-нарушителя.
Вопрос на понимание обмана	Когда Лариса сказала, что не знает куда про-	Оценка распознавания обмана или иронии

на
(lie comprehension question)

пали помидоры, она хотела:
А) Солгать, чтобы избежать разоблачения.
Б) Сострить, чтобы скрыть смущение.

Нами был проведен перевод на русский язык и валидизация данного теста. Показана высокая надежность-согласованность для оценки обмана. Для всего теста (α -Кронбаха = 0,88), Репрезентации «первого» (0,73) и второго (0,67) порядка по понимаю обмана (Мелёхин, Сергиенко, 2015).

Интерпретация.

- *Индекс понимания обмана.* Согласно ключу за каждый правильный ответ присваивается 1 балл, за неверный - 0. Всего 6 вопросов и 5 историй. Максимальный бал – 30.

- Учитывается оценка состояния репрезентаций о психическом состоянии другого человека первого (2 вопрос) и второго порядка (3 вопрос) о психических состояниях другого человека (Winner et al., 1998).

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ IBM SPSS v.23 for OS X for OS X, с использованием следующих статистических методов обработки данных: дескриптивный анализ; критерий Колмогорова-Смирнова; U-критерия Манна-Уитни и множественного регрессионного анализа.

Результаты исследования

Гериатрический статус состояния здоровья респондентов

В пожилом и старческом возрасте преобладает расхождение между хронологическим (паспортным) и субъективным возрастом, что указывает на феномен «отрицание возраста» (age denial, Barak, Rahtz, 1999) и копинг-стратегии не-

реписывать возраст (age rewriting strategies, Morelock, Stokes, 2017). В группе 55-60 лет оценивали свой субъективный возраст на 7,5 лет, 61-74 лет на 7,6 лет, а 75-90 лет на 8,1 лет *моложе* своего хронологического возраста, что говорит о *положительной когнитивной иллюзии возраста* (табл.3).

Таблица 3. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья респондентов трех возрастных групп

Компоненты оценки	55-60 лет		61-74 лет		75-90 лет		p-значения
	n=120		n=120		n=50		
	M	SD	M	SD	M	SD	
	56,6	1,8	66,7	3,9	79,4	3,5	
Субъективный возраст							
Общий показатель СВ	49,05	6,9	58,4	6,39	70,4	5,2	AB**, AC**, BC**
Биологический возраст (чувствую)	51,1	7,16	59,5	7,28	73,07	7,11	AB**, AC**, BC**
Эмоциональный возраст (выгляжу)	47,5	8,5	56,6	9,7	72,9	10,3	AB**, AC**, BC**
Социальный возраст (действую)	49,5	7,6	58,7	7,87	70,3	8,42	AB**, AC**, BC**
Интеллектуальный возраст (интересы)	48,8	8,75	57,4	8,43	68,8	9,5	AB**, AC**, BC**
Физическое здоровье							
Индекс полиморбидности (CIRS-G) [56]	6,08	1,8	8,02	1,5	10,02	2,2	AB**, AC**, BC**
Серьезность заболевания [4]	1,2	0,35	1,5	0,31	1,8	0,32	AC*
Число хронических заболеваний [10]	1,9	1,6	2,4	1,7	3,1	1,9	AC*
Функциональный статус							
Индекс КЖ (WHOQOL-BREF) [400]	216,8	46,7	180,7	49,4	151,7	38,7	AB**, AC**, BC**
Физическое здоровье [100]	52,8	10,9	46,7	13,5	39,2	10,3	AB**, AC**, BC**
Психическое здоровье [100]	56,8	11,9	49,4	13,4	41,6	12,5	AB**, AC**, BC**
Социальный капитал [100]	54,4	22,5	40,3	19,9	34,2	16,8	AB**, AC**, BC**
Окружающая среда [100]	50,5	12,6	43,9	14,4	35,3	12,5	AB**, AC**, BC**
Когнитивное функционирование							
Индекс когнитивного статуса (MoCA) [30]	29,1	0,72	27,9	0,97	26,9	0,8	AB**, AC**, BC*
Оптико-конструктивные и исполнительные функции [5]	4,8	0,8	4,4	0,6	3,8	0,2	BC**

Внимание [6]	5,8	0,7	5,6	0,2	4,1	0,7	АС**, ВС**
Память [5]	4,7	0,4	4,4	0,2	3,7	0,5	АС**, ВС**
Речь [6]	5,8	0,2	5,7	0,4	5,2	0,5	-
Общая ориентировка [6]	5,8	0,7	4,9	0,4	3,4	0,2	АС**, ВС**
Симптомы депрессии							
Индекс симптомов депрессии (GDS-30) [30]	9,8	3,3	13,1	3,4	15,9	3,8	АВ**, АС**, ВС**
Субъективное чувство одиночества							
Индекс субъективного чувства одиночества (R-UCLA-LS) [60]	39,3	5,42	43,3	5,4	47,8	6,08	АВ**, АС**, ВС**
Отсутствие общности с людьми [24]	9,8	3,66	11,9	3,14	14,9	3,57	АВ**, АС**, ВС**
Отсутствие межличностных контактов [24]	13,08	4,05	16,2	4,88	17,9	3,35	АВ**, АС**, ВС**
Изолированность [20]	12,5	3,37	14,8	3,68	16,8	2,56	АВ**, АС**, ВС**
Неудовлетворенность качеством отношений с окружающими [16]	6,52	2,65	8,11	2,84	8,36	4,11	АВ**, АС**

Примечание. М- среднее значение, SD – стандартное отклонение. В квадратных скобках указан максимальный балл по методике. ** - $p < 0,01$, * - $p < 0,05$ при попарном сравнении групп А, В, с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Показано, что 19% респондентов 55-60 лет, 16% - 61-74 лет и 16% – 75-90 лет оценивали свой субъективный возраст «идентично» хронологическому. Лишь 5% респондентов 55-60 лет, 7% - 61-74 лет и 8% - 75-90 оценивали себя «старше» хронологического возраста, что говорит о *отрицательной когнитивной иллюзии возраста*. При обследовании наблюдалась легкая степень медикаментозно стабилизируемой полиморбидности. В группах 61-74 и 75-90 лет по сравнению с группой 55-60 лет наблюдалась тенденция к снижению таких компонентов качества жизни как: удовлетворенность физическим, психоло-

гическим здоровьем, социальной активностью и безопасностью городской среды. Не было обнаружено симптомов изменений в когнитивном функционировании. По сравнению с пожилым возрастом (55-60 и 61-74 лет) в группе старческого возраста (75-90 лет) наблюдается большая выраженность симптомов субклинической, подпороговой депрессии с преобладанием тревожного аффекта и изменений в качестве сна, что свидетельствует о нарушении функциональной целостности барьера психической адаптации, которое ведет к готовности дезадаптивным образом реагировать стрессовые факторы. Наблюдается боль-

шая глубина переживаний чувства одиночества и изоляции.

Возрастно-специфические особенности понимания обмана. В старческом (76-90 лет) по сравнению с пожилым (55-60 и 61-

74 лет) наблюдаются изменения в способности делать *прагматические интерпретации*, т.е. понимать небуквальные высказывания в форме обмана (табл. 4).

Таблица 4. Распознавание обмана (по тесту на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий) в трех возрастных группах респондентов

Компоненты Winner's task	55-60 лет (A)		61-74 лет (B)		75-90 лет (C)		p-значения
	n=120		n=120		n=50		
	M	SD	M	SD	M	SD	
Индекс распознавания обмана [30]	27,2	1,64	24,1	2,74	21,7	1,53	AB**, AC**, BC**
Основные субкомпоненты							
Фактический вопрос [5]	4,6	0,43	4,5	0,58	4,3	0,34	-
Репрезентации «первого» порядка [5]	4,5	0,59	4,3	0,81	3,9	0,95	-
Репрезентации «второго» порядка [5]	4,1	1,27	3,9	1,14	3,2	1,49	AC*
Вопрос ожидания «второго» порядка [5]	4,2	1,52	3,9	1,38	3,3	1,28	AC*
Вопрос интерпретация [5]	4,1	1,45	3,6	2,3	3,1	0,9	AC*

Примечание. Winner's task - тест на оценку способности прагматической интерпретации событий. M – среднее значение. SD-стандартное отклонение. N – кол-во респондентов. В квадратных скобках указан максимальный баллы по параметрам теста. ** - $p < 0,01$, * - $p < 0,05$ при попарном сравнении групп- A, B, C с помощью U-критерия Манна-Уитни.

91% респондентов 55-60 лет, 88% 61-74 лет и 75% - 75-90 лет правильно распознавали обман. Меньше всего наблюдалось ошибок в **фактическом вопросе** понимания ситуации (рис.3).

Рис. 3 Ошибки в понимании вопросов (по тесту на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий) у респондентов трех возрастных групп

Наличие этих ошибок указывало бы на трудности у людей позднего возраста в общем понимании сюжета истории. Можно сделать вывод о том, что все респонденты пожилого и старческого возраста во время чтения историй проявляли высокий уровень концентрации внимания и были заинтересованы в сюжетной линии.

Вопрос на **оценку репрезентаций «первого порядка»**, который касается способности делать выводы о психическом состоянии, намерении только одного человека (героя рассказа). Также не вызывал трудностей. Например, поняла ли Дарья, что Лариса сорвала помидоры с ее огорода? Наличие ошибок в этом вопросе указывало бы на *дефицит оценки перцептивного доступа* (по Е. Виннер) той информации, которую воспринимает человек (Winner, et al., 1998). Также отметим, что вопросы на оценку «первого порядка» касались истинный убеждений, и наличие ошибок говорило бы о собственном мнении респондентов о фактах предложенной истории.

В старческом возрасте (75-90 лет) наблюдается больше ошибок в

вопросе на оценку **репрезентаций «второго порядка»**, которые позволяют узнавать не только чье-либо представление о психических состояниях, намерений (репрезентации «первого порядка»), но и понимать, что думает один человек о состоянии, убеждениях другого человека. Этот факт говорит о присутствии в старческом возрасте дефицита в оценке репрезентаций высшего порядка о психических состояниях других людей (second-order ToM deficits). Эти репрезентации необходимы для более тонкого понимания социальных взаимодействий, для общения понимания обмана, юмора или иронии

Проведенный нами дисперсионный анализ по схеме *тип истории (обман) × группы респондентов (55-60 и 75-90 лет)* показал, что у группы 75-90 лет выявлен значительный дефицит приписывания репрезентаций «второго порядка» ($F=16,9$ df 1,17, $p<0,01$). При понимании обмана у респондентов 55-60 и 75-90 лет наблюдались различия в *интерпретации намерений*, при большем количестве ошибок в старческом возрасте. Также проводился дисперсионный анализ взаимосвязи

возраста, типа истории (обман) и типа вопросов (фактический, вопрос первого и второго порядка, предвосхищение, интерпретация). Он рассчитывался по схеме $3 \times 1 \times 5$: фактор возраста группы, тип истории (обман) и тип вопросов (фактический, вопрос на репрезентации «первого» и «второго» порядка, ожидание, интерпретация). Выявлен вклад хронологического возраста в использование репрезентации «второго порядка» ($F=17,1$ df 1,23, $p < 0,01$), что объясняется тем, что респонденты старческого возраста менее точны, чем респонденты пожилого возраста в ответе на этот вопрос. По мнению Е. Виннер предполагалось, что респонденты обладают цельным пониманием убеждений второго порядка, если они отвечали согласно следующим моделям: 1) Отвечали правильно на вопрос-убеждение второго порядка, а затем отвечали на проверяющий вопрос, говоря, что герой думал, что он говорит правду (герой лгал неосознанно) или 2) они отвечали неправильно на вопрос-убеждение «второго порядка», а затем отвечали на проверяющий вопрос, говоря что герой не думал, что он говорит правду (герой лгал сознательно) (Winner, et al., 1998).

Понимание вопроса ожидания вызывал трудности у респондентов трех возрастных групп. Напомним, что этот вопрос задавался по окончании истории и оценивал мотивацию респондента на использование репрезентаций «второго порядка» о психическом состоянии героя-нарушителя. Понимание вопроса ожидания «второго порядка» было лучше у респондентов 55-

60 лет, нежели у 75-90 лет ($U=141$, $p < 0,05$). Обнаружено влияние хронологического возраста ($F=18,7$ df 2,11, $p < 0,01$) на точность при ответе на данный вопрос. Применение апостериорного критерия Шеффе для парных сравнений показало, что существует связь между пониманием когнитивных репрезентаций «второго порядка» и интерпретацией намерений другого человека ($r=0,412$, $p < 0,01$). Это говорит о том, что люди пожилого и старческого возраста *используют свое* понимание психического состояния главного героя в отношении героя-свидетеля, чтобы построить соответствующую прагматическую интерпретацию намерения героя-нарушителя. Использование своего понимания является социально-эмоциональной селективностью направленной на обеспечение защиты, формой положительного эгоцентрического сдвига, который мы рассматриваем как компенсаторный механизм, форму стрессовой регрессии (Reed, Carstensen, 2012; Riva, Triscoli, 2016).

Ресурсное значение понимания обмана в позднем возрасте

Дополнительно респондентам пожилого и старческого возраста задавался вопрос: **«Считаете ли Вы способность понимать обман ресурсом благополучного старения?»**. Этот вопрос позволяет выявить наделяют ли люди пожилого и старческого возраста ресурсным значением, данный социокогнитивный процесс. Большинство респондентов 55-60 (93%), 61-74 (97%) и 75-90 (95%) лет отмечают, что умение понимать обман являет-

ся ресурсом благополучного старения, т.к. помогает не стать жертвой обмана и махинаций. 7% респондентов 55-60, 3% – 61-74 лет и 5% - 75-90 лет, что понимание обмана – это не ресурс, а сложная способность, которой нужно учиться и постигать всю жизнь.

Предикторы понимания обмана. В таблице 5 показано, что в трех возрастных группах наблюдаются общие социо-демографические (уровень образования) и психологические (симптомы депрессии, чувство одиночества, удовлетворенность качеством жизни) влияющие на понимание обмана.

Таблица 5. Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи социо-демографических характеристик, гериатрического статуса и **понимания обмана** (по тесту на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий) у респондентов трех возрастных групп

Зависимая переменная	Факторы (предикторы)	Значения бета-коэффициентов		
		55-60 лет	61-74 лет	75-90 лет
Индекс распознавание обмана (по Winner's Task)	N	120	120	50
	R²	0,510	0,588	0,470
	Значимость модели (p)	0,001	0,001	0,001
	Константа	17,443**	18,410**	16,421**
	Уровень образования	0,219*	0,200*	0,183*
	Семейное положение	0,221*	0,215*	-
	Рабочий статус	-	0,182*	-
	Полиморбидность	-	-	0,160*
	Когнитивное функционирование	-	-	0,147*
	Симптомы депрессии	-0,300*	-0,377**	-0,380**
	Субъективное чувство одиночества	-0,271*	-0,342**	-0,320*
	Удовлетворенность качеством жизни	0,301*	0,353**	0,376**
	Субъективный возраст	-0,200*	-0,257*	-

Примечание. *p < 0,05, **p < 0,01.

В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) семейный статус влияет на понимание обмана. Рабочий статус начинает выступать предиктором понимания обмана у респондентов 61-74 лет. Отметим, что у ре-

спондентов 55-60 и 61-74 лет к этим предикторам добавляется психологический фактор – более «молодой» субъективный возраст. В старческом возрасте значение приобретает медицинский фактор – полиморбид-

ность, и психологический фактор – когнитивное функционирование.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные по пониманию обмана согласуются с рядом зарубежных исследований, которые показали, что *тонкие изменения* в способности понимать небуквальные высказывания могут начинаться у социально и познавательно активных людей после 65 лет и часто выступают маркером психологического неблагополучия (Duval, Piolino, 2011; Maylor, et al, 2002; Slessor et al., 2007). Наблюдаемые нами изменения в пожилом и старческом возрасте следует рассматривать как один из *симптомов вторичного дефицита в прагматической компетенции* (pragmatic language processing) (Мелёхин, 2017).

Нами показано, что *фактическое понимание ситуации* взаимодействия между людьми и построение репрезентаций первого порядка о психическом состоянии, вызывают меньше трудностей в позднем возрасте, что согласуется с исследованиями (Bernstein, Coolin, 2011; Grainger, Henry, 2018; Slessor et al., 2007; Wang, Su, 2013). Этот факт указывает на *парциальные изменения* в способности понимать психические состояния в пожилом и старческом возрасте, и на снижении *когнитивных ресурсов* необходимых для более сложных суждений о психическом состоянии другого, а также мотивационного смещения, т.е. *желания понимать другого* («спонтанной ментализации») (Bottiroli, Cavallini, 2016). Показано, что в пожилом и старческом возрасте происходят изменения в использовании ре-

презентаций второго порядка о психическом состоянии другого с помощью, которой пожилой человек может оценить психическое состояние одного человека по отношению к другому человеку, что влияет на понимание обмана. Полученные нами данные согласуется с рядом исследований (

Bernstein, Thornton, 2011; Bernstein, Coolin, 2017; Bottiroli, Cavallini, 2016; Duval, Piolino, 2011; 22. German, Hehman, 2006; Henry, Phillips, 2013; Maylor et al., 2002; Wang, 2017; Wang, Su, 2013), которые показали, что по сравнению с пожилым возрастом, люди старческого возраста испытывают значительные трудности при одновременном понимании двух точек зрения, что также входит в состав способностей модели психического

Понимание психических состояний «второго порядка» больше полагается на *когнитивные процессы*, которые часто изменяются с возрастом (Maylor, et al, 2002). Показана связь между пониманием когнитивных репрезентаций «второго порядка» и интерпретацией намерений. Этот факт позволяет предположить, что люди пожилого и старческого возраста используют *свое понимание психического состояния главного героя* в отношении героя-свидетеля, чтобы построить соответствующую прагматическую интерпретацию намерения героя-нарушителя, что согласуется с данными Р. Флисса (Fliss, Lemerre, 2016) и наличием феноменом эмо-

ционально-эгоцентрического сдвига в позднем возрасте (Riva, Triscoli, 2016) Опору на собственное понимание следует рассматривать как компенсаторный механизм, позволяющим минимизировать трудности в понимании психических состояний других людей. При наличии у человека позднего возраста *положительной когнитивной иллюзии возраста* (оценка себя моложе своих лет) наблюдаются лучше распознавание обмана, чем при оценке своего субъективного возраста «идентично» и «старше» хронологического возраста. В нашей работе показано, что уровень образования, семейный и рабочий статус вносят вклад в понимание обмана в пожилом и старческом возрастах, что согласуется с исследованием М. Шампань-Лавау, которое интерпретирует этот факт через призму *когнитивного резерва У. Стерна* как защитного фактора от нейродегенеративных расстройств (Champagne-Lavaui, Joannette, 2009). Влияние *уровня образования* на понимание небуквальных высказываний в позднем возрасте согласуется с исследованием Р. Флисса, которое рассматривает *уровень образования* как когнитивный ресурс (Fliss, Lemerre, 2016). Нами было показано, что удовлетворенность качеством жизни вно-

сит вклад в понимание обмана в пожилом и старческом возрасте. Изменения в состоянии эмоционального благополучия (чувство одиночества, депрессия) оказывают воздействие на понимание небуквальных высказываний в пожилом и старческом возрасте, что подтверждает данные ряда исследований (Cotter, Granger, 2018; Cusi, et al, 2013; Washburn, et al. 2016) рассматривающие изменения в социокогнитивных функциях как один из маркеров наличия симптомов депрессии. Изменения в распознавании и дифференциации интенсивности эмоций в пожилом возрасте связаны с пониманием обмана, что согласуется с *интегративной теорией модели психического* (German, Nehman, 2006) о связи когнитивного и эмоционального компонентов. Таким образом на распознавание обмана также может воздействовать *модально-специфический дефицит*, который заключается в изменениях распознавании и дифференциации интенсивности эмоций, эмоциональных сигналов обмана в мимике в ситуациях взаимодействия лицом-к-лицу (Halberstadt, Ruffma, Murray, 2017) что затрудняет социальные контакты и адекватное поведение в социуме.

Выводы

- В старческом возрасте (76-90 лет) по сравнению с пожилым (55-60 и 61-74 лет) наблюдаются тонкие изменения в способности делать *прагматические интерпретации*, т.е. понимать и интерпретировать небуквальные высказывания в форме обмана.
- В пожилом и старческом возрастах не наблюдается трудностей в понимании социальной ситуации и способности делать выводы о ложных мнениях только

- одного человека (репрезентации «первого порядка»).
- В пожилом (61-74 лет) и старческом (75-90 лет) возрастах наблюдаются трудности при понимании, что думает один человек о намерениях, убеждениях другого человека (репрезентации «второго порядка»).
 - С целью минимизации трудностей в понимании обмана, люди позднего возраста используют такой социо-когнитивный компенсаторный механизм как эмоционально-эгоцентрический сдвиг, т.е. понимание психического состояния другого, его намерений с опорой на собственные предпочтения и жизненный опыт. Этот сдвиг следует рассматривать как компенсаторный механизм, форму стрессовой реорганизации ресурсов.
 - Выделены общие предикторы понимания обмана в позднем возрасте: социо-демографические (уровень образования) и психологические (симптомы депрессии, чувство одиночества, удовлетворенность качеством жизни). В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) изменения в семейном статусе влияют на понимание обмана. Рабочий статус начинает выступать предиктором понимания обмана только у людей 61-74 лет. У людей 55-60 и 61-74 лет к вышеизложенным предикторам понимания обмана добавляется изменения в субъективном возрасте. В старческом возрасте по сравнению с пожилым к предикторам понимания обмана добавляются полиморбидность и изменения в когнитивном функционировании.
 - Большинство людей пожилого и старческого возрастов, способность понимать обман, считают ресурсом благополучного старения.

Литература

- Вдовина, М.В. Жестокое обращение, насилие в пожилом возрасте и возможности их преодоления // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. №1. С. 10-19.
- Знаков, В.В., Рябикина, З.И. Психология человеческого бытия. М.: Смысл, 2017, 416 с.
- Колесникова, Н.И., Сергиенко, Е.А. Личностные аспекты понимания психического у взрослых // Психологические исследования. 2010. Т. 14. № 6 <http://psystudy.ru/num/2010n6-14/409-kolesnikova>
- sergienko14.html (дата обращения: 14.03.19)
- Мелёхин, А.И. Особенности прагматической функции речи в позднем возрасте: принципы диагностики и пути восстановления // Современная зарубежная психология. 2017. Том 6. № 3. С. 39-52. doi:10.17759/jmfr.2017060305
- Мелёхин, А.И. Социо-когнитивный дефицит: маркер для понимания нейрокогнитивных расстройств? // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. № 2. С. 19-35.

- Мелёхин, А.И., Сергиенко, Е.А. Специфика социального познания в пожилом и старческом возрасте // Социальная психология и общество. 2015. Том 6. № 4. С. 60–77. doi:10.17759/sps.2015060405
- Полищук, Ю.И., Летникова, З.В. К вопросу о жестоком обращении с психически больными пожилыми и престарелыми людьми в семье и психиатрических учреждениях // Социальная и клиническая психиатрия. 2018. Т.28. №1. С. 101 - 105.
- Сергиенко, Е.А., Лебедева, Е.И., Уланова, А.Ю. Модель психического – способность понимания мира людей//Разработка понятий современной психологии/отв. Ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, 2018, с. 269-343.
- Barak, B., Rahtz, D. Perceived youth: Appraisal and characterization. //The International Journal of Aging & Human Development. 1999. Vol. 49. P. 231–257 doi: 10.2190/11CW-WKLJ-40KW-7KG9
- Bernstein, D.M., Thornton, W.L., Sommerville, J.A. Theory of mind through the ages: older and middle-aged adults exhibit more errors than do younger adults on a continuous false belief task. //Exp Aging Res. 2011. Vol. 37. № 5. P. 481-502. doi: 10.1080/0361073X.2011.619466. T
- Bernstein, D.M., Coolin, A., Fischer, A.L. False-belief reasoning from 3 to 92 years of age. //PloS one. 2017. Vol. 12. № 9. P. 11-21. doi:10.1371/journal.pone.0185345
- Bottiroli, S., Cavallini, E. Theory of Mind in aging: Comparing cognitive and affective components in the faux pas test. //Arch Gerontol Geriatr. 2016. Vol.62. P. 152-162. doi: 10.1016/j.archger.2015.09.009.
- Chalah, M.A., Kuv, P., Lefaucheur, J.P. Theory of mind in multiple sclerosis: A neuropsychological and MRI study. //Neurosci Lett. 2017. Vol. 29. P. 108-113. doi: 10.1016/j.neulet.2017.08.055.
- Champagne-Lavau, M., Joannette, Y. Pragmatics, theory of mind and EF after a right-hemisphere lesion: Different patterns of deficits. //J Neuroling. 2009. Vol. 22. P. 413-426. DOI: 10.1016/j.jneuroling.2009.02.002
- Cotter, J., Granger, K., Backx, R. Social cognitive dysfunction as a clinical marker: A systematic review of meta-analyses across 30 clinical conditions. //Neurosci Biobehav Rev. 2018. № 84. P. 92-99. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.11.014.
- Croca, M., Lagodka, A., Gadel, R. Theory of mind and schizophrenia in young and middle-aged patients: Influence of executive functions. //Psychiatry Res. 2018. Vol. 259. P. 532-537. doi: 10.1016/j.psychres.2017.10.041.
- Cusi, A.M., et al. Theory of mind deficits in patients with mild symptoms of major depressive disorder. //Psychiatry Res. 2013. Vol. 210. P. 672–674. doi: 10.1016/j.psychres.2013.06.018
- Dejko, K. Examining mentalizing ability in the process of psychiatric and psychotherapeutic diagnosis. //Psychiatr Pol. 2015. Vol. 49. № 3. P. 575-584. doi: 10.12740/PP/27303.
- Duval, C., Piolino, P. Age effects on different components of theory of mind. // Conscious Cogn. 2011. Vol. 20. № 3. P. 627-642. doi: 10.1016/j.concog.2010.10.025.

- Erwin, J. The Effects of Sleep Quality on Theory of Mind //Undergraduate Honors Thesis Collection. 2016. Vol. 334. P. 10-23.
- Fliss, R., Lemerre, M., Mollard, A. Performances on a cognitive theory of mind task: specific decline or general cognitive deficits? Evidence from normal aging. //Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil. 2016. Vol. 14. № 2. P. 221-230. doi: 10.1684/pnv.2016.0603.
- German, T.P., Hehman, J.A. Representational and executive selection resources in theory of mind: evidence from compromised belief-desire reasoning in old age. //Cognition. 2006. Vol. 101. № 1. P. 129-152. Doi: 10.1016/j.cognition.2005.05.007
- Grainger, S.A., Henry, J.D., Naughtin, C.K. Implicit false belief tracking is preserved in late adulthood. J Exp Psychol. 2018. Vol. 71. № 9. P. 1980-1987. doi: 10.1177/1747021817734690.
- Halberstadt, J., Ruffma, T., Murray, J. Emotion perception explains age-related differences in the perception of social gaffes. //Psychology and Aging. 2011. Vol. 26, P. 133-136. doi: 10.1037/a0021366
- Hamilton, J., Radlak, B., Morris, P. Theory of Mind and Executive Functioning Following Stroke. //Arch Clin Neuropsychol. 2017. Vol. 32. № 5. P. 507-518. doi: 10.1093/arclin/acx035.
- Hasson-Ohayon, I., et al. Neurocognition and social cognition elements of social functioning and social quality of life.// Psychiatry Res. 2017. Vol. 258. P. 538-543. doi: 10.1016/j.psychres.2017.09.004
- Henry, J.D., Phillips, L.H., Ruffman, T. A meta-analytic review of differences in theory of mind. //Psychol Aging. 2013. Vol. 28. № 3. P. 826-839. doi: 10.1037/a0030677.
- Hezel, D.M., McNally, R.J. Theory of Mind Impairments in Social Anxiety Disorder// Behavior Therapy. 2014. Vol. 45. № 4. P. 530-540 doi: 10.1016/j.beth.2014.02.010
- Lecce, S., Ceccato, I., Bianco, F. Theory of Mind and social relationships in older adults: The role of social motivation. // Aging & Mental Health, 2017. Vol. 21, P. 253-258. doi: 10.1080/13607863.2015.1114586
- Maylor, E.A., et al. Does performance on theory of mind tasks decline in old age? //Br J Psychol. 2002. Vol. 93. P. 465-485. doi: 10.1348/000712602761381358
- Mitchell, R.L., Young, A.H. Theory of Mind in Bipolar Disorder, with Comparison to the Impairments Observed in Schizophrenia. //Frontiers in psychiatry, 2016. № 6, Vol. 188. P.19-32. doi:10.3389/fpsy.2015.00188
- Moreau, N., Rauzy, S., Bonnefoi, B. Different Patterns of Theory of Mind Impairment in Mild Cognitive Impairment. //J Alzheimers Dis. 2015. Vol. 45. № 2. P. 581-97. doi: 10.3233/JAD-143021
- Morelock, J.C., Stokes, J.E., Moorman S.M. Rewriting age to overcome misaligned age and gender norms in later life. //J Aging Stud. 2017. Vol. 40. P. 16-22. doi: 10.1016/j.jaging.2016.12.003.
- Pezzuti, L., Longobardi, E., Rossetti, S. The Relation between the Theory of Mind and Socio-Emotional Functioning in a Sample of Older Adults. //J Neurol Psychol. 2015. Vol. 3. № 2. P. 7-16.

- Radecki, M.A., Cox, S.R., MacPherson S.E. Theory of mind and psychosocial characteristics in older men. //Psychology and Aging, 2019. Vol. 34. № 1. P. 145-151. doi: 10.1037/pag0000324
- Reed, A.E., Carstensen, L.L. The theory behind the age-related positivity effect. //Frontiers in psychology. 2012. № 3. Vol. 339. P. 19-32. doi:10.3389/fpsyg.2012.00339
- Riva, F., Tricoli, C. Emotional Egocentricity Bias Across the Life-Span.// Frontiers in Aging Neuroscience. 2016. № 8. Vol. 74. doi: 10.3389/fnagi.2016.00074
- Schreier, S., Pijnenborg, G.H. Empathy in adults with clinical or sub-clinical depressive symptoms. //Affect Disord. 2013. Vol. 150 . № 1. P. 1-16. doi: 10.1016/j.jad.2013.03.009.
- Shany-Ur, T., Rankin, K.P. Personality and social cognition in neurodegenerative disease. //Curr Opin Neurol. 2011. Vol. 24. № 6. P. 550-555. doi: 10.1097/WCO.0b013e32834cd42a.
- Slessor, G., et al. Exploring the specificity of age-related differences in theory of mind tasks. //Psychology and Aging, 2007. Vol. 22, № 3. P. 639-643. doi: 10.1037/0882-7974.22.3.639
- Turner, R., Felisberti, F.M. Measuring mindreading: a review of behavioral approaches to testing cognitive and affective mental state attribution in neurologically typical adults. //Front. Psychol. 2017. Vol. 8. № 47. P. 1-19 doi: 10.3389/fpsyg.2017.00047
- Wang, Y.Y., Wang, Y., Zou, Y.M. Theory of mind impairment and its clinical correlates in patients with schizophrenia, major depressive disorder and bipolar disorder. //Schizophr Res. 2017. Vol. 17. P. 17-30. doi: 10.1016/j.schres.2017.11.003.
- Wang, Z., Su, Y. Age-related differences in the performance of theory of mind in older adults: a dissociation of cognitive and affective components. //Psychol Aging. 2013. Vol. 28. № 1. P. 284-291. doi: 10.1037/a0030876.
- Washburn, D., et al. Theory of mind in social anxiety disorder, depression, and comorbid conditions // Journal of Anxiety Disorders. 2016. Vol. 37. P. 71-77. doi: 10.1016/j.janxdis.2015.11.004
- Wellman, H.M. Theory of mind across the lifespan? //Zeitschrift für Psychologie, 2018. Vol. 226. № 2. P. 136-138. doi: 10.1027/2151-2604/a000330
- Winner, E., et al. Distinguishing lies from jokes: theory of mind deficits and discourse interpretation in right hemisphere brain-damaged patients.// Brain and Language, 1998. Vol. 62. № 1. P. 89-106. doi: 10.1006/brln.1997.1889
- Zunhammer, M., Halski, A., Eichhammer P. Theory of Mind and Emotional Awareness in Chronic Soma-toform Pain Patients. // PloS one. 2015.Vol. 10. № 9. P. 1-18 doi:10.1371/journal.pone.0140016

Understanding deception in old age: specifics and predictors

A. I. Melehin,

Multidisciplinary clinic of women's health «Laguna-Med», Moscow, Russia,
clinmelehin@yandex.ru

Abstract. The article shows that in the senile (76-90 years) compared with the elderly (55-60 and 61-74 years), there are marked changes in the ability to make pragmatic interpretations, i.e. to understand and interpret non-literal statements in the form of deception. It is shown that in late life there are no difficulties in understanding the social situation and the ability to draw conclusions about false beliefs of only one person (representation of the "first order"). In the elderly (61-74 years) and senile (75-90 years), there are difficulties in understanding what one person thinks about the intentions, beliefs of another person (representations of the "second order"). The phenomenon of emotional-egocentric shift in the understanding of deception at a late age is described. Common predictors of deception understanding are identified: socio-demographic (level of education) and psychological (symptoms of depression, feeling of loneliness, satisfaction with the quality of life, subjective age). Also age-specific predictors: changes in family, working status, cognitive functioning and polymorbidity.

Keywords: understanding of deception, social cognition, old age, senile age, deception